

ВЛИЯНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ ИГР НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.

Абумалик Муталлиевич Дедаханов

Преподаватель кафедры филологии

Turan International University

Наманган, Узбекистан

abdumalikdedahanov216@gmail.com

Аннотация: В данной статье раскрывается основное значение в обучении русского языка у младших школьников фонетических игр. При развитии речи у младших школьников нужно обратить внимание на подбор материалов для каждого ученика индивидуально с разработыванием, подбором фонетических игр. И фонетические игры представляют собой вид упражнений предназначенных для развития фонетических умений и повышения интереса к изучению произношения. Будучи элементом интерактивных методик преподавания, они способствуют более результативному усвоению учебного материала. Звуковая система речи теперь является единицей формы (фонетика) и содержания (фонология), «план выражения» и «план содержания» разработывался как единица, единица речевых и языковых средств.

Ключевые слова: фонетика, развитие речи, обучение, начальная школа, воспитание, речевые нарушения.

Abstract: This article reveals the main meaning in teaching the Russian language to younger students of phonetic games. When developing speech in younger students, you need to pay attention to the selection of materials for each student individually with the development, selection of phonetic games. And phonetic games are a type of exercise designed to develop phonetic skills and increase interest in learning pronunciation. Being an element of interactive teaching methods, they contribute to more effective assimilation of educational material. The sound system of speech is now a unit of form (phonetics) and content (phonology), the "plan of expression" and "plan of content" was developed as a unit, a unit of speech and language means.

Key words: phonetics, speech development, learning, elementary school, education, speech disorders.

Известно, что речь ребенка формируется под влиянием социальных и биологических факторов, а нарушение или недостаток одного из этих факторов приводит к речевым расстройствам. Без поддержки окружающих ребенка с

речевыми нарушениями в той или иной степени невозможно обеспечить всестороннее, духовное и физическое развитие речи ребенка, подготовить его к обучению в школе.

Развитие всех аспектов фонетического умения крайне важно для успешного обучения в начальной школе. Преподаватели сталкиваются с непростой, но чрезвычайно важной задачей – воспитание фонетической компетентности у учащихся. При этом овладение правильным произношением русского языка является фундаментальным элементом.

Использование фонетических игр в качестве методического приема не имеет чёткой даты возникновения. Их появление было постепенным процессом, связанным с развитием методики преподавания иностранных языков и пониманием значимости фонетики в усвоении языка. Широкое внедрение фонетических игр в обучение русскому языку как иностранному, по всей видимости, началось во второй половине XX века. Это связано с тем, что в этот период методисты стали больше внимания уделять формированию навыков произношения.

Фонетические игры представляют собой вид упражнений предназначенных для развития фонетических умений и повышения интереса к изучению произношения. Будучи элементом интерактивных методик преподавания, они способствуют более результативному усвоению учебного материала. Звуковая система речи теперь является единицей формы (фонетика) и содержания (фонология), «план выражения» и «план содержания» разрабатывался как единица, единица речевых и языковых средств.

Материалы и методы:

Определение и классификация фонетических игр[1]

Определение: Фонетическая игра – это разновидность игровой деятельности, направленная на закрепление и совершенствование фонетических навыков. Она способствует правильному произношению звуков в речевом потоке, развитию слухового внимания и памяти, а также умению различать звуки как в изоляции, так и в контексте речи.

Помимо этого, фонетические игры способствуют интонационно и ритмически правильному оформлению речи.

Классификация:

Фонетические игры подразделяются на следующие подгруппы:

Игры на развитие фонематического слуха:

Данные игры способствуют правильному восприятию фонетики английского языка, помогая преодолеть проблему несхожести звуковых систем родного и иностранного языков.

Игры на развитие навыков звукоизвлечения:

Под правильным звукопроизношением понимается чистое произнесение каждым звуком речи и овладение законами сочетания этих звуков в слогах и словах. Существуют два пути освоения этого навыка: информационный (подражание речи носителей языка) и формальный (специальное обучение). Этот вид игр способствует выработке навыков правильного произношения английских звуков согласно нормам английской речи.

Игровые приемы в обучении транскрипции[2]:

Изучение транскрипции является неотъемлемой частью изучения английского языка, поскольку знание транскрипции позволит быстрее начать работать со словарем и находить правильное произношение слов.

Фонетические игры, где применяется рифмовка, подойдут при ознакомлении с новым фонетическим явлением, при выполнении упражнений на закрепление нового фонетического материала и при его повторении, а также во время фонетических упражнений, однако на начальном этапе рифмовка может применяться и для обработки звуковой стороны речи. Скороговорки, используемые на уроке иностранного языка, помогут учителю в свободной игровой форме отработать произношение отдельных согласных, они являются лучшим средством достижения ясности речи в любом темпе [4].

Фонетические игры, используемые на начальном этапе (начальная школа) обучения, включают [2]:

- игры-симуляторы;
- головоломки;
- игры-соревнования;
- игра с предметами;
- лото со звуками;
- игры на осознанность.

Итак, игры включают в себя различные способы проведения, а главное, содействуют развитию фонетической стороны речи, которая является наиболее сложным для усвоения элементом языка. Формирование фонетических умений возможно при систематическом применении фонетических игр.

Становление и совершенствование фонетических умений учащихся младших классов на начальном этапе изучения иностранного языка в игровой форме, безусловно, способствует прочному и эффективному усвоению фонетической системы языка. Более того, игра повышает интерес ребенка к

изучению иностранного языка, делает процесс обучения занимательным и естественным, поскольку, несмотря на то, что в младшем школьном возрасте обучение приобретает ведущее значение, потребность в игре, стремление двигаться вперёд, получать положительные эмоции сохраняются.

Длительный период учения в школе, усилия, затраченные на усвоение орфографии, пренебрежение звуковой стороной речи в школьных программах приводят к тому, что постепенно забывают о существовании звуков вообще... Не различение звуковой системы языка и буквенной системы письма, звуков и букв отрицательно сказывается на всем дальнейшем изучении языка – его грамматики, стилистики, поэтики. Причиной в первую очередь является смешение звуков и букв в методиках обучения. Даже современные буквари и методические руководства к ним не свободны от данного недостатка. Эффективность обучения младших школьников знаниям о звуках и буквах зависит, на наш взгляд, от:

1) целенаправленного ознакомления младших школьников в период обучения грамоте с терминами «слово», «звук» и «буква» и формирования у них твердого представления о принципиальной разнице звука и буквы;

2) достаточно точного изложения фонетико-графического материала в школьном учебнике русского языка для начальных классов и методических пособиях для учителей начальных классов, а также в программах по русскому языку для начальных классов;

3) умения учителя начальных классов руководить умственными действиями учеников в процессе усвоения фонетико-графического материала.[5]

ВЫВОДЫ

Важность формирования фонетических умений в младшем школьном возрасте объясняется психофизиологическими особенностями детей, когда происходит активное развитие познавательных процессов, таких как мышление, воображение, внимание, восприятие, память, в особенности долговременная.

Систематическое использование фонетических игр на уроках иностранного языка способствует эффективному формированию и совершенствованию фонетических умений у младших школьников на начальном этапе изучения иностранного языка в основной школе.

Список литературы:

1. Киселева Е. Ю., Горбунова Т. С. Фонетические игры и упражнения на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному и английскому языкам: науч. статья по специальности «Лингвистика». – 2014. – 5 с.

2. Соловова Е.Н. Методика преподавания иностранных языков: Углубленный курс лекций / Е.Н. Соловова. – М.: АСТ, 2010. – 272 с.

3. Особенности начального этапа обучения ИЯ. – 2015. – [Электронный ресурс]. URL: <http://goo.gl/ZKZ0fy> (дата обращения: 15.04.16).

4. Третьяк О.В. Фонетические игры на уроках английского языка: учебно-метод. пособие / О.В. Третьяк. - Ориенбург, 2013.

5. Улухужаев Н.З. Фонетические упражнения на уроках русского языка начальных классов: метод.пособие / Улухужаев Н.З. – Наманган, 2021.